

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 5. Año 2002

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 3»
Transculturaciones Musicales Mediterráneas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ANGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.AND. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Le Malhûn

Hassan Jonad

École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Le *malhûn* est le nom donné à une tradition de littérature chantée composée en arabe dialectal, apparue au Maroc au début du XV^e siècle, qui s'est développé dans le milieu populaire et exclusivement masculin des corporations de métiers *snayeiyya* ou *l-brayfiyya*. Destinées à un public illettré, le *malhûn* consiste dans un immense répertoire de textes versifiées très fortement structurés, composés oralement et conçus pour être *écoutés* (et non pour être *lus*). La création et sa transmission des oeuvres sont organisées en fonction de cet impératif, avec le concours de trois acteurs ayant chacun un rôle bien défini :

- un «versifieur» *na'dhem*, dit aussi «maître de l'inspiration».
- un 'transmetteur' *rawi* ; dit également *haffedh* 'conservateur' ou 'mémorisateur'.
- un chanteur *dit cheikh*, quelque chose comme «maître de l'émotion».

Le premier compose, le second recueille les oeuvres du premier en les apprenant par coeur et les transmet de même au troisième qui les diffuse. Ce dernier est placé à la tête d'une formation de musiciens professionnels. Cette organisation n'a jamais varié depuis les origines malgré le recours des professionnels aux moyens modernes de diffusion, désormais rentré dans les mœurs.

Traditionnellement, les chants *malhûn* s'entendaient surtout à l'occasion des fêtes familiales des compagnons, ou bien au cours de soirées privées offertes par les amateurs, souvent à tour de rôle. De nos jours, loin de s'étioler, son auditoire s'est au contraire élargi à un public d'amateurs de plus en plus vaste et jeune. Depuis l'avènement de la radiophonie et de la reproduction industrielle du son, les représentants de cette tradition ont trouvé une nouvelle clientèle et leur art un souffle nouveau. La radio nationale a sa propre formation et les villes importantes les leurs. Le *malhûn* est entrée dans le programme d'enseignement des conservatoires de musique depuis les années 1960 ; les enregistrements sur cassettes et sur disques abondent sur le marché, les formations sont sollicitées pour des concerts publics aussi bien au Maroc qu'en Europe.

Composé et appris sous forme chantée, un poème *malhûn* est construit conformément à un *qiyas*, c'est-à-dire un *modèle strophique associé à une mélodie* qui lui est propre. En raison de cette association intime dans l'apprentissage, les professionnels ne conçoivent pas que le texte puisse jouir d'une existence autonome. Aussi, lorsqu'ils consignent les chants par écrit, les transmetteurs qui ont la charge de les conserver utilisent-ils une manière de transcription phonétique *supposée restituer le modèle strophique chanté*. Cette écriture 'chantée', compliquée et instable, ne tient compte de la forme des mots que de façon tout à fait imprévisible, l'auditeur qui connaît la langue étant censé pouvoir les reconstituer tout seul. Du coup, leurs manuscrits demeurent parfaitement indéchiffrable et les textes inaccessibles aux non initiés.

C'est ainsi que la socialisation du *malhûn* par la médiation du chant a eu pour effet d'occulter le fait qu'il s'agit avant tout d'une littérature, qui plus est, de dimension encyclopédique, (les oeuvres se chiffrent par milliers et couvrent cinq siècles). Et n'ayant de ce fait jamais été écrite pour être lue, elle n'a jamais pu se constituer en objet d'étude ni soumise à évaluation. Les origines

Dans son ouvrage précieux et très solidement documenté dans lequel il retrace l'histoire du *malhûn*, Abbas al-Jirârî¹ apporte des preuves indiscutables qui en situent la naissance au début du XV^e siècle, dans la vallée du Dra.

Par une enquête minutieuse auprès des transmetteurs de cette forme de poésie, heureusement encore très nombreux, Al-Jirârî est en effet parvenu à retrouver un des premiers sinon le premier poème ayant toutes les propriétés formelles de ce genre poétique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un poème daté de l'année 830 de l'Hégire [1426], dans lequel le poète décline son nom et le nom de son pays. En voici un extrait² :

Je commence par le Nom de Dieu mes vers, ô vous qui aimez le rythme,
Le rythme, moi je le préfère aux paroles d'«il était une fois».

Mes frères, puisse Dieu, qui m'a inspiré l'éloge de l'Ancêtre des nobles,
En vers éloquents et triomphants, venir à mon aide dans ma tâche,

Que je puisse dire ce que doit dire tout passionné du Prophète en tous lieux,
Et que la poésie du *malhûn* fasse de moi Son panégyriste parfait.

De mon nom et mon ascendance, je suis Abdallah ben Hseine, l'adepte de la parole mesurée,
Pécheur imparfait, dans le pays du Dra, pour quiconque veut le savoir.

Et tous ceux qui improviseront seront comme des élèves et je serais parmi eux comme le maître.

Je dédie mon salut aux gens de noble descendance, aux vertueux où qu'ils se trouvent,

A tous ceux qui feront des vers d'après les mesures que j'ai inventées
et tous ceux qui les enrichiront de mesures nouvelles.

Sur la vie de Abdallah Ben Hseine, on sait peu de choses, sauf qu'il vécut près de cent ans. Sa longévité, tenue pour sûre de l'avis unanime des professionnels, est confirmée par deux témoignages concordants.

Le premier est le poème de Hammad l-Houmeyri sur la renaissance printanière mentionné plus haut. Il est daté de 1504 comme on l'a vu et comporte deux distiques de Ben Hseine, par lesquels celui-ci reconnaît à l'auteur la qualité de disciple. C'est la manière consacrée et reconnue d'assumer le patronage d'un novice. L'expression usitée est de dire du bénéficiaire de cette distinction que le maître «lui a épuré» le poème ou qu'il l'a «stampillé».

Bien entendu, rien n'empêche de soupçonner les quatre vers d'être apocryphes. Mais outre

1. *al-jazalu fi al-maghrib...* op.cit.

2. même ouv. p.547

que l-Houmeyri n'était pas le seul disciple de Ben Hseine et que d'autres, qui n'ont pas bénéficié d'un tel privilège, auraient certainement dénoncé la manœuvre, nous disposons du témoignage de son propre fils, Mohammed Ben Abdallah Ben Hseine. Celui-ci, poète connu, dit dans un de ses premiers textes, daté de 1530, que son père était mort avant qu'il n'ait pu le connaître. En supposant qu'il ait composé ce poème aux environs de l'âge de vingt-cinq ans, le fait que Ben Hseine ait été encore vivant en 1504 ne paraît pas invraisemblable.

A la lumière des indications qu'il parsème dans son poème inaugural cité plus haut, l'ambition de Abdallah Ben Hseine d'instituer une littérature nouvelle dans un langage rythmé dialectal (c'est là le sens même du mot *malhûn*) et d'en léguer la poursuite à ses successeurs est clairement exprimée. Aussi, la poésie nouvelle dont il a posé les bases s'est-elle transmise de son vivant. Diffusée par l'intermédiaire de passeurs ambulants, elle a pris racine dans les grandes villes. C'est ce dont témoigne ce passage d'un poème que lui consacre, en guise d'éloge funèbre, un de ses disciples de Fez dont nous avons déjà parlé, l-Hajj Amara³ :

Pleure ton père, ô ma poésie comme pleurerait une épouse endeuillée,
Et lamente toi comme se lamenterait une colombe restée seule la nuit.
Pleure ton père, ô ma poésie jusqu'à irriguer les racines de ce palmier
Au pied duquel il a ouvré Dieu sait combien de poèmes.
La vie après Abdallah, par Dieu, est bien insipide,
Je ne sais plus achever mes poèmes, maintenant qu'Abdallah a disparu.

Le passage «...ce palmier/Au pied duquel il a ouvré Dieu sait combien de poèmes» fait allusion à son surnom «Le compagnon du palmier», qui nous a été rapporté par Bou Amrou, (cf. *infra*).

Le fondateur du *malhûn* devait exercer quelque activité artisanale ou être très fortement lié au monde des métiers. C'est pourquoi, alors qu'il n'a vraisemblablement jamais quitté son Dra natal, les artisans se sont partout sentis ses légitimes héritiers, transcendant ainsi les différences locales, dont on sait la force au Maroc de cette époque.

Ben Hseine justifie son engagement dans la poésie en se contentant de mettre en balance *luzan* «le langage rythmé» avec l'expression *kan ya ma kan* «il était une fois». Il nous rappelle par là le peu de considération accordée à la narration de fiction dans le milieu populaire, qui se confond ici avec le conte merveilleux ou la fable.

C'est que dans ce milieu, les constructions merveilleuses et fabuleuses sont regardées comme des accommodages chimériques des injustices du monde. Et s'il est admis qu'elles puissent consoler l'enfant, ou ce que l'adulte garde en lui d'enfantin, on y voit néanmoins une insulte à la raison adulte.

À l'opposé, on valorise la poésie et le don poétique, qualifié de *'ilm muhub* «science inspirée» et l'on admire le poète, auquel on prête des dispositions naturelles à voir au-delà de ce qui

3. même pp. 567.

est visible à l'être ordinaire. Car contrairement au conteur qui ne fait que colporter des récits existant de toute éternité, le poète est capable de dégager de la banalité quotidienne des merveilles inédites que lui seul est à même de dévoiler.

Né au début du XV^e siècle et toujours vivant à l'heure actuelle, le *malhûn* est un genre de poésie orale chantée, composée en arabe dialectal et produit à l'origine dans le milieu populaire exclusivement masculin des corporations des métiers. Longtemps réservé à un public restreint d'initiés au cours de soirées privées, son auditoire s'est élargi à une nouvelle clientèle d'amateurs de plus en plus jeunes, notamment sous l'influence de la radio et du disque.

Le mot *malhûn* est un mot de l'arabe classique, issu d'une racine qui signifie «s'écarter de la norme linguistique», «déformer la langue», «faire un usage vicié de la grammaire». Ce terme a un sens différent dans la langue académique et dans la langue parlée. Il est employé par les lettrés pour désigner toute production littéraire versifiée et anonyme s'exprimant en un arabe dialectal. Mais dès le début du XV^e siècle, ce mot a été adopté par des poètes d'expression dialectale pour désigner des compositions orales d'auteurs destinées à un public illettré.

Le scandale du thème amoureux

[*traitant au départ de sujets religieux inspirés de la piété populaire, puis, à partir du XVI^e siècles, de sujets profanes, dominés par la thématique romanesque de la passion galante.*]

A ses débuts, la poésie du *malhûn* ne traitait que de sujets religieux inspirés de la piété populaire. Les thèmes profanes n'ont commencé à y faire leur apparition que près d'un siècle après les premiers textes. La poésie amoureuse, devenue par la suite l'essentiel du répertoire, y fit son entrée de façon fracassante.

Le premier poème profane connu, composé en 1504 par Hammad

l-Houmeyri, traite du thème de la renaissance printanière. Quelque vingt ans plus tard, un poème célébrant la quête amoureuse, intitulé *Zahra* (le prénom de l'aimée), est signé par Mohammed ben Ali, dit Bou Amrou.⁴

Ce poème, provoqua dans le milieu des poètes du *malhûn* un véritable tollé et suscita contre son auteur un déluge d'attaques d'une extrême violence. En voici deux exemples empruntés à deux auteurs différents, l'un de Marrakech et l'autre du Dra ou de ses environs⁵ :

Je suis écoeuré de l'invention poétique, désormais ouverte à l'opprobre et à l'infamie
Je suis en fureur contre le poème du malhûn commis par l'auteur du Dra.

Le dépravé, l'infâme, le débauché qui traîne dans la boue la chasteté virginale,
Si j'avais des ailes je le poursuivrai jusqu'au désert.

Je le mettrais dans les fers et l'attacherais avec des chaînes en acier de l'Inde,

4. Natif de la vallée du Dra, peut-être dans la région de Skoura comme tendraient à le suggérer certaines de ses expressions caractéristiques du parler de ce coin, Bou Amrou se reconnaissait pour maître Abdallah Ben Hseine, dont il sera question plus loin.

5. Abbas al-Jirârî : *al-Jazalu fi al-maghrib : al-qiçida*, Rabat 1970, pp. 571-72.

Je le promènerais enchaîné un mois durant et l'emprisonnerais vingt années plus dix.

* * *

Débauché fils de débauché, le corrompu qui veut faire de nous des libertins,
Mérite qu'on le lapide jusqu'à ce que mort s'en suive,
Une fois mort, qu'on le cloue sur la croix pendant une année, et
après son avilissement, qu'il soit brûlé
Et qu'on disperse ses cendres; alors on pourra dire enfin : voilà ce que mérite
«l'amoureux»

Malgré ses efforts pour se justifier, Bou Amrou ne parvint pas à convaincre ses adversaires de son vivant. Fort heureusement pour lui, les crimes dont ils le chargeaient restèrent ignorés aussi bien du grand public que des autorités religieuses et politiques de son temps. Car cette nouvelle poésie, n'était pas encore connue en dehors d'un milieu restreint d'initiés et le débat demeura confiné au niveau de l'échange verbal dans ce microcosme invisible au monde social environnant.

En réalité, derrière l'âpre querelle autour du poème *zabira*, se cachait un malentendu engendré par le mot *l-ee+q* «désir», «amour», «attachement amoureux», employé par le poète faute de mieux, alors que son thème n'a que peu de chose à voir avec ce que l'on entend communément par ce terme.

En effet, le thème de Bou Amrou n'est pas l'amour dans le sens du désir de conquérir une femme en particulier ou de l'accumulation de conquêtes. Il ne s'agit ni de l'attachement à une femme élue entre toutes, comme on peut en trouver le modèle chez le célèbre Qaïs (plus connus en Occident sous le nom de Madjnûn) pour Leila ou chez le poète guerrier Antar Ibnu Chaddad pour Abla, et encore moins de la fascination du harem. Car, pour être signe de rang social élevé, le harem n'est pour qui en connaît la réalité qu'une forme particulière de la famille, sans aucun attrait pour le poète.

Infiniment plus ambitieux et plus difficile à cerner, le sens de sa poésie réside dans sa manière de voir la réalité des rapport amoureux et ce qu'il aurait souhaité que soit la compétition sentimentale entre hommes et femmes.

En effet, pour Ben Ali Bou Amrou, l'amour vrai ne consiste pas à *aimer*, il consiste à *être aimé*. Autrement dit, l'amoureux authentique ne peut pas se satisfaire de convoiter la personnes aimée, il doit avoir pour ambition de l'attacher à soi en captant son désir par la séduction. Or dès lors que l'enjeu de l'amour est d'être désiré, la position de la femme se trouve infiniment plus enviable que celle de l'homme. Car si, selon les conventions, l'initiative appartient à l'homme, c'est la femme qui décide en définitive, dans la mesure où elle détient le pouvoir d'accepter ou de refuser de se laisser aimer. Elle occupe de ce fait une position de *conquérant passif*.

Ce qu'il cherche à créer dans ses poèmes, ce sont des situations imaginaires où les rapports entre les femmes et les hommes seraient commandés par une forme idéale de l'amour galant, et où, dans leurs relations de séduction, l'attitude de la femme et de l'homme seraient inversées. L'initiative du choix appartiendrait à la femme et l'homme amoureux,

incarné par le poète, serait dans une position passive de *séduction par dépendance sentimentale*. Pour essayer de faire comprendre à ses détracteurs qu'il ne parlait pas d'une femme réelle et qu'ils ne devaient pas craindre pour la vertu, et, pensant qu'ils comprendraient par eux-mêmes l'absurdité de l'idée de déclarer un amour exclusif et éternel à plusieurs femmes, le poète changea à chacun de ses poèmes le prénom de l'aimée. Il s'imaginait sans doute que cette multiplication des prénoms ferait comprendre que ce n'était qu'une manière, chaque fois différente, de parler de la femme dans l'absolu. Et, bien entendu, loin de l'atténuer, son plaidoyer par l'exemple ne fit qu'alimenter davantage l'hostilité à son égard. Car non content de paraître prôner l'amour affranchi de toute loi morale, le voilà qui aggrave son cas en invitant carrément à la débauche. Et ce n'est pas le style qu'il choisit pour s'exprimer qui pouvait contribuer à clarifier son idée et apaiser les esprits. En effet, s'identifiant totalement à l'amoureux de ses poèmes, Bou Amrou le fait parler à la première personne, comme s'il décrivait une réalité autobiographique et non une fiction poétique. Cette ambiguïté provoqua la confusion et la réaction de ses censeurs. Poètes eux-mêmes, la vraie cause de leur déchaînement était moins la défense de l'ordre moral que la terreur d'en encourir les rigueurs, si leur activité poétique venait à être assimilée à celle d'un impie licencieux.

Ayant probablement perçu la nature psychologique des motivations de ses querelleurs, le poète de l'amour galant ne se laissa pas intimider par la clameur de leurs imprécations. Bien au contraire, il passa à l'offensive, alternant attaques, argumentations et plaintes⁶ :

Quand l'homme raisonnable s'aventure dans le quartier des fous,
C'est lui qui est pris pour fou et les fous pour des gens de vraie raison.

Je suis sain d'esprit au milieu des fous ou fou parmi des gens sensés,
Que de choses ils ont déclaré licites ou illicites sans certitude aucune !

Pour finir mes dires poétiques,
ô vous qui me maudissez ostensiblement,

Quelle honte y a-t-il pour les gens intelligent
A chanter les louanges de la beauté féminine?
Quelle vergogne y a-t-il pour les esprits supérieurs
A faire l'éloge des arts du regard?

D'aucuns voudraient me pendre, d'autres me voir brûler,
D'autres encore m'enchaîner sur la croix, puisque je souffre d'aimer.

Par Dieu s'ils avaient su la vérité de mon cœur,

6. même ouvrage, pp. 572 et suivantes.

Ils feraient de moi une chandelle capable d'éclairer les ténèbres des défilés étroits. Si Bou Amrou finit par se résigner à l'incompréhension de ses contemporains, sa foi dans la valeur de vérité des sentiments défendus dans sa poésie semble n'avoir jamais été entamée, tout comme sa conviction que tôt ou tard, cette vérité serait reconnue. Aussi, ses idées ont-elle fait leur chemin dans les esprits puisqu'elles finirent par féconder insensiblement les oeuvres de ses successeurs. D'autant que depuis ces temps là, le *malhûn* est devenu un vaste champs de compétition ouverte, où s'engagèrent des centaines de créateurs⁷, bien au-delà des gens des métiers et des frontières marocaines, puisque certains rois sont réputés y avoir pris part et que parmi les auteurs les plus célèbres on compte bon nombre d'algériens de Tlemcen, Oran et Mostaganem. De son vivant déjà, un de ses condisciples de Fez, Lhadj Amara, dont un poème est daté de 930 de l'Hégire [1523], avait suffisamment foi en Bou Amrou pour oser commettre lui aussi des poèmes d'amour. Et si ses poèmes n'eurent pas le retentissement de ceux de son modèle, du moins ne déclenchèrent-ils pas d'hostilité.

Mais sans doute est-ce parce que l'idéal du rapport amoureux imaginé par ce pionnier de l'amour galant était irréductible à un mot ou à un concept, difficilement conciliable avec la morale de son milieu et de ce fait difficilement concevable par la pensée, qu'il a fallu l'effort pratique de plusieurs générations de poètes pour en pénétrer le sens. Et comme il le prévoyait, ses mérites ont été reconnus, puisqu'il est devenu pour les héritiers de sa thématique l'exemple même du héros de la galanterie et que les plus grands poètes ont pris son parti comme s'il était encore vivant plus de deux siècles après sa mort⁸.

Depuis cette époque, le *malhûn* s'est donc largement ouvert aux thèmes profanes et en particulier à celui de la quête amoureuse, devenue au cours du temps le sujet de préoccupation dominant de la plupart des poètes. Les textes traitant de ce sujet ont évolué, surtout à partir du XVIIIe siècle. De la description des souffrances de l'état de dépendance amoureuse, assumé à la première personne par un personnage ne faisant qu'un avec le poète, on est passé progressivement à des oeuvres dont la nature fictionnelle est devenu de plus en plus manifeste.

Le personnage central reste *lea+q* «le sentimental», «l'amoureux sensible», «le galant», le surnom même qui avait été donné à Bou Amrou, sur le mode de la dérision, par ceux qui le vouaient à tous les supplices. Cet alter ego du poète, est une sorte de médium des états de dépendance sentimentale *ahwal lhubb*.

D'une sensibilité hors du commun, il souffre de ressentir les états émotionnels non seulement des humains, mais encore ceux des créatures non humaines et des objets. Sa vie est consacrée à sa soumission passionnelle aux désirs de l'amante, dont il cherche constamment les moyens de mériter et de ranimer l'intérêt amoureux.

Libre de sa personne et du choix de l'objet de ses désirs, celle-ci est parée de toutes les beautés, de toutes les vertus, mais mystérieuse et insaisissable, imprévisible dans ses bontés pour l'amoureux dévoué comme dans ses dédains, elle surgit de l'inconnu au gré de son

7. Rappelons au passage que, bien qu'il ait pris le parti de ne citer aucun auteur antérieur à la dynastie saâdienne (1554-1659), le catalogue des poètes établi par Mohammed al-Fâssi dans son ouvrage : *ma'lamatu al-malhûn*, vol. II (2), Rabat 1992, comporte près de six cents noms.

8. al-Jirâri, *op.cit.* pp. 575.

caprice. Elle peut apparaître le temps d'une veillée de félicité pour disparaître au lever du jour, sans qu'il sache où, ni s'il la reverra jamais. Commence alors l'attente infinie de retrouvailles incertaines et la souffrance, attisée par le sentiment d'abandon. Pendant ses disparitions, l'amoureux l'attend en subissant avec patience les langueurs de la solitude. Il s'impose épreuves, souffrances et maladies pour les offrir en gage à sa sollicitude.

L'apport de Mtired

L-Jilali Mtired, marchand de légumes de son état, vivait à Marrakech et était en pleine maturité créative sous le règne de Sidi Mohamed Ben Abdallah (1757-1790). De l'avis unanime, c'est le plus grand auteur compagnon qui ait jamais existé. Les transformations qu'il introduisit dans cette poésie lui ont donné les formes qu'elle revêt encore de nos jours. Les professionnels le qualifient de «linteau» ou de «pont», voulant dire par là que pour pénétrer dans l'édifice ou dans la contrée du *malhûn*, il faut passer par lui ou bien on n'y accède pas.

Novateur sur tous les plans, il redonna par ses oeuvres un nouvel élan notamment au thème de la quête amoureuse. Tout en préservant le privilège de la position «féminine» de l'amant, Mtired orienta sa quête dans le sens du romanesque en le dotant de l'agressivité virile nécessaire à l'action. C'est ce qui est illustré à la perfection dans le poème «A l'assaut» présenté ici. Le héros affronte les plus grands dangers pour arriver jusqu'à son aimée. Seulement c'est elle qui l'a élu et qui l'a mandé par messenger interposé, alors que lui ne la connaissait même pas et ne l'avait jamais vu. Étranger et inconnu dans le pays où se déroule son aventure, il ne savait rien d'elle alors qu'elle savait tout de lui. N'est-ce pas la plus éclatante illustration qu'on puisse donner de l'inversion des rôles que celle d'accorder à l'héroïne le privilège éminemment masculin d'être seule informée des affaires, des mérites et des va-et-vient des hommes ? Le titre, comme d'ailleurs le texte du poème, ne manquent pas de souligner avec ironie la puérité de l'héroïsme viril de l'amoureux.

Autre changement de perspective accompli par l-Jilali Mtired fut de recréer autour des amants un monde et une morale sociale hostiles qui avaient été gommés jusqu'à lui. Empruntant à la poésie libertine andalouse le personnage du *herraz*, «le jaloux», il en fait une figure allégorique quasi omnipotente, beaucoup plus en harmonie avec le caractère grave et même sévère des Maghrébins, et le donne aux amants pour redoutable adversaire, à la mesure de leur idéal romanesque.

Les nombreuses pièces qui lui sont consacrées, (elles se comptent par dizaines), composées par les plus grands maîtres du *malhûn* depuis plus de deux siècles, décrivent le *herraz* comme un personnage riche et puissant, vivant à l'écart du monde. Il utilise sa fortune et le prestige que les gens ordinaires, confondant richesse et vertu, attachent à l'aisance pour se donner toutes les apparences de la rectitude morale. Mais derrière cette façade de respectabilité patriarcale, il cache une âme avare, hypocrite et lubrique. Son unique but dans l'existence est de s'accaparer toutes les femmes et de les garder pour lui seul. Une fois séquestrées dans ses demeures fortifiées, il les prive de leur volonté, leur interdit toute vision extérieure et les dérobe à tout regard autre que le sien. Ses victimes favorites sont toutes celles qui ont la tentation de céder aux appels de la séduction. Il les traque, les enlève et les fait disparaître.

Pour retrouver l'aimée qui lui a été ravie, l'amoureux doit s'engager avec le *herraz* dans une guerre sans merci. Rappelons que la sensibilité du héros le rend apte à ressentir les émotions et à capter les pensées des êtres et des choses. Lorsqu'il affronte son ennemi le séquestreur, cette disposition le rend capable de changer d'apparence et de psychologie. Dans ses entreprises pour reconquérir sa maîtresse séquestrée, il peut également compter sur la complicité des galants, toujours prêts à affronter dangers et humiliations pour la cause des amoureux. Mais ce n'est qu'après de longues épreuves et des échecs cuisants qu'il parvient à triompher de son adversaire et à le châtier de façon exemplaire.

Idéal romanesque et *hijab*

Il va sans dire que la thématique de la quête amoureuse procède d'ambitions qui dépassent de loin le pur plaisir esthétique. En projetant dans l'univers imaginaire des désirs et des situations absolument improbables dans la réalité, les poètes du *malhûn* s'attaquent en fait à leur manière aux contradictions et impasses de la société, en particulier à la morale familiale du *hijab*, séparation des sexes et claustration des femmes.

En effet, la société traditionnelle n'accorde aucune place à l'individu hors du cadre familial. Or qui dit famille, dit, en résumé, séparation des femmes et des hommes et répartition sexuelle stricte des espaces de vie : Aux heures actives, les femmes sont dedans ou réunies ensembles, les hommes sont dehors. Même aux heures de vie commune, la communication entre les sexes est strictement ritualisée. L'usage des espaces est régi par une morale de transparence des comportements que garantit le consentement de chacun à la promiscuité. Aussi, la quête d'intimité à l'intérieur de l'espace familial, non seulement n'a pas de sens, mais encore est suspecte. Et, loin d'être regardée comme un vice, ce qu'on appelle ailleurs indiscretion est vécue ici, au contraire, comme une marque d'empressement dans un sens et comme gage de transparence morale dans l'autre.

Chaque individu doit apprendre à s'oublier en tant qu'individu pour faire corps avec l'ensemble des membres de la communauté familiale et faire siennes les joies et les souffrances de chacun. Il doit apprendre à trouver son bonheur et son accomplissement personnel à faire de la cause de chacun un devoir sacré, aussi futile soit-elle. En échange, il bénéficie d'une partialité inconditionnelle et jouit d'une sollicitude affective permanente. Mais cette sollicitude protectrice est en même temps une présence coercitive qui rend impensable toute inclination à un désir ou à une pensée personnels. Sauf rares cas de marginalité sociale reconnue, ascètes ou fous par exemple, la recherche de la retraite est un signe d'égarement, et la quête d'un plaisir non partagé ou non sanctifié par l'usage, une manifestation de défiance voire de révolte.

Les compagnons

Or, le *malhûn* est, comme on l'a vu, une poésie née et produite essentiellement dans le milieu populaire des corporations de métiers, milieu totalement masculin et soumis à la rigueur des lois du compagnonnage. L'apprentissage du métier y est une forme d'initiation

régie par une hiérarchie stricte. Avant de parvenir, au bout de longues années, au stade de *meellem* «maître», le candidat doit d'abord passer par deux stades successifs, celui de *metteellem* «apprenti», puis celui de *sanee* «compagnon». Pendant une très longue période de leur vie, les compagnons, souvent d'origine rurale ou d'origine citadine modeste placés par leur parents dès l'enfance comme apprentis, vivent sur les lieux mêmes du travail dans des conditions qui interdisent toute vie privée. Ils restent longtemps célibataires et contraints à la chasteté, par nécessité, mais aussi par exigence éthique en signe de subordination au maître, une des conditions de la transmission du métier. Le mariage -c'est-à-dire l'exercice socialisé de la sexualité- est la marque de leur affranchissement, et n'y accèdent que ceux qui ont fait preuve, non seulement d'excellence professionnelle, mais encore d'adhésion aux valeurs et préjugés du milieu. Les frustrations qu'entraîne nécessairement ce célibat prolongé provoquent chez les plus réfléchis l'aspiration à des rapports nouveaux entre les sexes, où les femmes seraient libres de leur choix et de leurs sentiments. Un monde à l'envers en somme. La création poétique leur fournit alors un terrain de révolte sublimée et de revanche imaginaire imparables.

Aussi, dans l'univers de la poésie amoureuse, c'est l'homme qui est cloîtré, qui attend. L'amante apparaît ou disparaît quand bon lui semble. Elle n'écoute que ses propres désirs, assurée de toujours retrouver l'amoureux, soumis, fidèle et attaché à la vie par le seul espoir de la revoir. Pour leurs retrouvailles, les amoureux disposent de palais luxueux et secrets, réservés à leurs seuls plaisirs, où ne sont admis que les complices.

Dans ces lieux à la fois fastueux et invisibles, surgis de nulle part à la faveur de la nuit et s'évanouissant par enchantement à l'aube, les amoureux se retrouvent et s'abandonnent au plus précieux des plaisirs, «les doux épanchements», interrompus toujours trop tôt par le lever du jour. L'omission étant sans doute la plus sûre des protections, toute allusion à l'univers familial est bannie de ces textes.

Le personnage du *herrâz*, monstre terrassé à la fin de l'histoire, personnifie manifestement la toute puissance des interdits sociaux. Ainsi, dans la pièce sur ce thème présentée ici, pour parvenir à tromper sa vigilance et forcer sa demeure, le héros se métamorphose tour à tour en gouverneur mandaté par le roi, en esclave affranchi offrant son zèle à servir, en devin, en riche négociant... et à chaque fois il se heurte à une forteresse imprenable. Même face au «gouverneur» sûr de son autorité, le *herraz* trouve les arguments qu'il faut pour ébranler son assurance. Or, seul un symbole des forces sociales et des valeurs morales sur lesquelles s'appuie l'ordre politique peut mettre en échec de la sorte la volonté d'un de ses représentants. C'est pourquoi ces récits où l'élan sentimental, les désirs de la personne et l'émotion esthétique l'emportent sur les conventions, se terminent toujours par l'aveu qu'il s'agit de pures fictions. Obscurément conscients de s'attaquer dans leurs créations aux fondements de l'ordre moral traditionnel, les poètes ne manquent jamais d'insister sur le fait qu'il s'agit d'innocentes fantaisies :

Ici se termine mon improvisation et les paroles de mon chant,
j'y ajoute ma demande de pardon pour mes péchés et mes dires,
Car jamais je n'ai perdu de bracelet de cheville, ni cherché de lettré.

Cela ne les empêche cependant pas de les signer, de les revendiquer avec fierté et d'espérer que Dieu regardera comme véniels et pardonnables, puisque partagés, ces péchés imaginaires:

Passeur, voici un collier en perles d'or pur,
 Chante-le et triomphe parmi les disciples de la nuit.
 À qui te demandera le nom de l'auteur de ce poème,
 Tu diras: l'incomparable l-Jilali, à la langue éloquente,
 Mon poème est le fruit de ma pensée et de mon adresse,
 de mon imaginaire et de mon savoir faire;
 C'est une parure de fantaisie offerte pour le plaisir, aux hommes d'esprit.

Il y a dans cette attitude transposition au domaine de l'esthétique du principe juridique de l'*ijma'*, selon lequel, lorsque sur une règle il y a accord des spécialistes du droit, elle ne peut être fondée sur l'erreur. De même, pour le poète, un plaisir esthétique partagé par des gens raisonnables ne saurait être amoral.

Si le thème amoureux, le plus noble des thèmes profanes, a fourni le sujet du plus grand nombre de poèmes, il n'est cependant pas le seul. La satire et l'humour, comme ici «Le festin» ou «Le tajine», y occupent une place importante. De même les «raclées», règlements de comptes entre poètes concurrents, ou encore les parodies.

Création et transmission

Destiné à un public illettré, le *malhûn* est produit et transmis oralement. Sa création et sa transmission nécessitent une organisation spécifique. Elles exigent le concours de trois acteurs ayant chacun un rôle bien défini : un poète versifieur, un conservateur ou rapporteur et un chanteur. Le premier compose, le second recueille en apprenant par cœur et transmet au troisième qui diffuse.

Le poète crée ses textes oralement dans le secret de sa retraite. Il peut être complètement illettré - les plus grands le sont notoirement - et quand il ne l'est pas, il est fondé à ne se servir de l'écriture, ni pour composer, ni pour enregistrer ses poèmes. En effet, dans ce milieu, on conçoit la création poétique comme une vocation à laquelle il est impossible de se dérober. Le poète est appelé et il doit répondre qu'il le veuille ou non, mais cet appel a pour contrepartie un don naturel de la parole. Se servir de l'écriture dans la composition de ses poèmes serait jeter un doute sur l'authenticité du don.

La notation des textes du *malhûn* est l'affaire des transmetteurs. Comme par ailleurs l'arabe dialectal n'a pas d'orthographe établie, la translittération laissée à l'appréciation de chacun est anarchique et difficilement déchiffrable. Le support écrit sert alors uniquement d'aide-mémoire à l'usage de l'initié, chanteur, transmetteur ou amateur (*mulue*), qui en corrige mentalement les imperfections en le déchiffrant.

Le poète ne doit pas non plus faire face au public et diffuser ses œuvres lui-même. Il est obligé de recourir à un *rawi*, ou *heffadh* «passeur, rapporteur, transmetteur, dépositaire, conservateur», qui doit les apprendre par cœur et les faire apprendre au chanteur. Le mot *heffadh* signifie d'ailleurs «celui qui apprend par cœur». C'est lui

l'interlocuteur privilégié du poète. C'est à lui que s'adresse le dernier couplet du poème. Le passeur occupe une position d'arbitre et de critique. Il est le meilleur connaisseur de l'œuvre après le poète et le seul habilité à authentifier un texte et à juger de la validité des interprétations qui peuvent en être proposées. Il jouit auprès des professionnels et des amateurs d'un très grand prestige. Les grands chanteurs se réfèrent constamment aux conservateurs, leur rendent hommage et leur font des dons.

Tout en ne regardant comme valable que la version orale d'un poème, les passeurs ont pris l'habitude de consigner les textes qu'ils apprennent par cœur dans des cahiers aide-mémoire. Un grand nombre de ces cahiers est aujourd'hui répertorié.

Quant au chanteur, c'est avant tout un artiste interprète. Il s'entoure d'un orchestre d'instruments à cordes, de percussions et d'un chœur de répondeurs *reddada*. La formation classique comprend deux luths, deux vielles, deux ou trois petits tambours en terre cuite *taerija*, tenus en l'air et frappés d'une seule main et des percussions métalliques. Les vielles anciennes ont disparu, remplacées par le violon et l'alto, et, dans la plupart des formations, le luth maghrébin *genbri* est remplacé par le luth oriental *eud* et les *taerija* sont doublées par la *darbouka* (gros tambour en terre cuite posé sur les genoux et frappé des deux mains). Il peut arriver que le chanteur joue d'un instrument comme le luth. Mais les interprètes les plus exigeants, même quand ils maîtrisent un autre instrument, le délaissent pour la *taerija*, l'instrument d'accompagnement du chanteur par excellence.

Généralement illettré, l'interprète apprend les poèmes par cœur et les chante selon des *qiyyas* «airs déclamatoires». Ce sont des habillages mélodiques très discrets de la structure strophique, à travers lesquels la charpente du vers doit rester lisible. En particulier, la durée temporelle totale d'une mélodie déclamatoire est en rapport strictement proportionnelle avec la durée de l'émission normale du texte qui la sous-tend.

En tant qu'interprète, le chanteur joue un rôle de première importance. C'est de lui seul, de ses goûts personnels, de sa sympathie ou de son admiration pour tel ou tel poète, tel ou tel genre, que dépend la survie d'une oeuvre. Car il n'existe pas d'autre mode de diffusion que le chant. Outre sa capacité mnémonique, la clarté de la diction, (étant donné la complexité morphologique des textes) et la justesse de la voix, c'est surtout dans le sens du rythme et l'enchaînement des modes que s'exprime son génie propre.

La poésie des compagnons utilise les mêmes modes que la musique arabo-andalouse, mais à la différence de celle-ci où un mode est conservé du début à la fin d'un chant, une pièce du *malhûn* se caractérise par le passage d'un mode à un autre au cours d'une même exécution. Associé chacun à un sentiment, les modes constituent par eux-mêmes un langage sous-entendu, qui double celui du texte et qui peut, selon la manière dont ils sont enchaînés, le renforcer ou le contredire.

La langue du malhûn

On a vu que ce sont les poètes du *malhûn* eux-mêmes qui ont donné ce nom à leur production. Mais ce n'est ni par modestie ni par esprit d'auto-flagellation. Ils ont adopté cette appellation par une manière de tac-au-tac, comme entre guillemets, car elle est

revendiquée, non pour son contenu négatif (par référence à la grammaire normative de la langue académique), mais plutôt pour ce que son existence même dans la langue savante implique de reconnaissance indirecte concédée aux formes littéraires de la langue parlée. La poésie des compagnons, qui s'adresse, rappelons-le, à une clientèle illettrée utilise la morphosyntaxe de l'arabe dialectal, mais elle se distingue de la langue ordinaire par une recherche lexicale très poussée. Les poètes puisent leur vocabulaire dans toutes les sources à leur disposition, depuis la poésie arabe classique et préislamique jusqu'aux parlers dialectaux les plus locaux. De mêmes qu'ils peuvent recourir massivement à la langue classique, les poètes n'hésitent pas à emprunter, aussi bien des expressions argotiques que des mots pris dans des langues non arabes, le berbère d'abord, l'espagnol et, plus récemment le français. Le vocabulaire emprunté aux sources arabes classiques est soumis en permanence à un processus de retraitement morphologique dicté par des nécessités métriques. Le poète part du schème consonantique et il ne retient du vocalisme que le minimum requis par la syllabation métrique. Si bien qu'un même mot peut figurer sous des formes différentes dans des occurrences successives. C'est ce processus de «revocalisation» du vocabulaire classique, donc de sa déformation volontaire, qui justifie la dénomination de *malhûn* appliquée à cette poésie, dénomination dépréciative justifiée par la référence aux lois lexicologiques et morphologiques de l'arabe littéral, mais qui, du point de vue des intéressés, est à prendre comme une manière implicite de déclaration de principe. C'est la façon la moins polémique possible et la moins périlleuse qu'ils ont trouvé d'affirmer leur statut de créateurs tout en s'affranchissant des carcans de la langue académique.

La forme du texte

A sa naissance, la poésie *malhûn* ne se distinguait de la poésie populaire anonyme que par la dimension de ses textes. Alors que la poésie populaire était (et est encore) constituée de strophes (distiques, tercets, quatrains) formant chacune un tout indépendant, un poème du *malhûn* est une pièce de forme fixe composées de plusieurs dizaines de couplets, signée et souvent datée, en clair ou de manière cryptée.⁹

Comme les grands textes de la poésie arabe classique, un poème du *malhûn* est appelé *qaçida* et peut compter plusieurs centaines de vers. Chaque poème est une oeuvre achevée, formellement scellée et, sauf exception, signée. Elle se caractérise par une organisation en un nombre déterminé de couplets appelés *qsam* «divisions» séparés par un refrain appelé *herba* «une pique», avec laquelle s'ouvre le chant et qui est repris par le chœur après chaque couplet. Le nombre de couplets d'un poème varie de quatre à dix, mais le nombre idéal en est sept. Le nombre de strophes par couplet peut varier de quatre à quarante.

Dans son interprétation d'un poème, le chanteur est autorisé à remplacer parfois un mot ou une expression à condition que ce changement ne modifie ni le sens, ni le compte métrique, ni la rime, bien entendu.

Traditionnellement, le chant des compagnons s'entendait essentiellement aux cours de soirées privées offertes par les amateurs, souvent à tour de rôle. Dans les villes impériales où

9. Considérées sous cet angle, c'est à la poésie populaire anonyme et à non celle des compagnons, à laquelle on les assimile à tort, que s'apparentent les sentences du célèbre poète extatique Sidi Abberhman I-Majdoub.

les amateurs sont nombreux, les formations du *malhûn* sont également demandées pour animer les fêtes. De nos jours, comme nous l'avons vu, son auditoire s'est élargi à un public de plus en plus vaste et jeune, notamment sous l'influence des médias.

Le couplet de clôture

Le dernier couplet du poème, appelé *zerb* «clôture d'épines de jujubier», est réservé au poète. Il y reprend son identité vraie en dissociant son 'je' de celui du héros du poème. Il le marque de sa signature et il y enregistre parfois la date de composition du poème. Le nom est indiqué en clair chez les poètes illettrés, mais souvent chez ceux qui connaissent l'alphabet, il est exprimé dans une formule codée, pour laquelle le poète se sert de la table alphabétique de chiffrage, dite chez les lettrés ruraux *al-himâriyyatu al-hisâbiyya* «le pense-bête à calculer». Un des textes présentés ici, «Le ravisseur», est signé de cette manière :

Les lettres qui écrivent mon nom sont renommées:
Apprenez que la première est soixante-dix
Et trente la dernière.

Les deux « lettres » en question, des consonnes en l'occurrence, sont *eayn* et *lam*, les deux consonnes du prénom 'Ali, de l'auteur Moulay 'Ali l-Beghdadi. Quand la date est indiquée, elle est également codée.

Dans le couplet de clôture, le poète s'adresse nommément au transmetteur, auquel il confie son poème, comme on confie un joyau précieux à un ami fidèle. Outre le repentir pour le péché d'imagination, le poète y exprime ses opinions sur son talent, fait son propre éloge, réfute d'avance les contestations d'éventuels « querelleurs, chicaneurs, raisonneurs de mauvaise foi » et prévient contre les « pillages de plagiaires indéliçats et des présomptueux ». Passeur du poème, ajoute ce poids à ton chargement,
Prend garde aux prétentions des plagiaires ingrats,

Sache que j'ai fait enregistrer mes dires,
Épée tranchante contre tout prétendant.
(*L'orage*, Mohammed ben Sliman)

Passeur, je te confie les subtilités de mes oeuvres,

Plus raffinées qu'une soie damassée,
Je te donne un art sans égal à notre époque, suprême par son éloquence.

Laisse à leurs égarements les sceptiques,
Ne les gratifie jamais de mes paroles,
Transmets mon salut aux seules gens de l'art, laisse à leur aveuglement les veules
et les ignares.

(*Fadhma*, Driss l-Hench)

Et combien de rivaux s'acharnent encore à me chercher querelle !
J'ai à leur opposer les témoignages de bien des beaux esprits,
Qui me reconnaissent finesse et noblesse d'expression.

Si mes détracteurs éprouvaient mes propres tourments,
Ils sauraient reconnaître la justesse de mes mots et leurs coeurs en seraient touchés
comme par les vertus de la foi.

(*La chandelle*, Ben Ali l-Charif Weld Arzin)

Les chicaneurs, je ne m'en soucie pas,

Sceptiques haineux,

Ils sont incapables de sentiments élevés.

Tout fanfaron réintègre son fourreau à l'heure de l'offensive.

Passeur, prends ces poèmes novateurs, ces strophes insurpassables,

Ces formules éloquentes,

Fais-en ton arme, chante-les, tu en tireras gloire.

(*Le ravisseur*, Moulay Ali l-Baghdadi)

Dieu, que la parole s'est dévoyée ! dispersés, disparus, ses maîtres de jadis, il n'en reste aucun.

Abondante l'innovation impie et l'impudeur, innombrables les médiocres.

Prévenez le prétendant ignare de m'éviter sur le terrain, il ne saura m'y affronter.

Qu'il s'y montre seulement, il se verrait criblé de tirs d'élite!

(*Le bracelet de cheville*, l-Jilali Lehlou)

Les attaques contre ces ennemis, rarement identifiés clairement, ne sont qu'à peine esquissées dans la clôture du poème. Elles peuvent faire l'objet de poèmes entiers, appelés d'un nom qui exprime bien leur intention *ssabt* «la raclée», «la rossée ».

Leur violence est telle que les transmetteurs préfèrent les oublier à défaut de pouvoir les atténuer, après la mort de l'auteur. L'argument le plus souvent avancé pour justifier cette censure est qu'il n'est pas convenable d'entretenir chez les vivants le souvenir de la méchanceté d'un individu, *a fortiori* d'un créateur, une fois qu'il a quitté ce bas monde.

Comme nous le verrons plus loin, cette attitude agressive est à mettre en rapport avec une conception de la novation presque exclusivement orienté vers des préoccupations formelles.

En effet les poètes du *malhûn* déploient toute leur ingéniosité à multiplier les modèles strophiques. La transmission des oeuvres se faisant à travers le chants, la diversification des structures strophiques répond à la nécessité de motiver les chanteurs par la diversification des mélodies. Mais elle répond aussi à une nécessité d'ordre théorique en ce sens qu'elle constitue la réponse en acte des poètes du *malhûn* à la conception savante de la prosodie.

En effet, les métriciens arabes anciens considèrent que l'unité minimale du discours versifié est le *beyt*, que l'on traduit à tort par «vers», alors qu'il s'agit en réalité d'une unité immédiatement supérieure au vers, à savoir *le distique*. Le vers est perçu par eux comme une sous-unité, qu'ils appellent *satr* «moitié».

Ayant intuitivement compris que le *beyt* de la poésie savante n'est pas un vers mais une unité plus vaste, les poètes du *malhûn* ont entrepris de corriger par la pratique cette erreur de perspective. C'est ainsi que tout en se servant du mot *bit*, (dérivé du *beyt* classique), dans le sens de «distique» et tout en le conservant comme unit de mesure de la longueur d'un poème quand la forme de celui-ci s'y prête, d'une part, ils l'ont doublé d'un autre nom pour signifier «distique» au sens strict. De même, ils ont créé des termes pour tercet, quatrain et

ainsi de suite. Et, surtout, ils ont inventé des modèles de groupements strophiques beaucoup plus complexes, inconnus dans la poésie classique, faits de vers entiers, de vers diminués et de vers augmentés, qui rendent la reconnaissance des formes de leurs poésie inaccessible à qui n'est pas initié. Nous reviendront sur ces questions plus loin.

Signalons enfin que l'inventaire et la recension de l'ensemble de ces modèles constituent l'essentiel de l'apport théorique de Mohammed al-Fâssî.¹⁰ Les difficultés qu'on éprouve à se retrouver dans ses explications proviennent de ce qu'il accorde au modèle de groupement strophique le statut de «mètre». Ce qui veut dire qu'il commet la même erreur de perspective que les métriciens savants en accordant au groupement strophique le statut de vers, quelle que soit sa dimension.

10. Mohammed al-Fâssî, *maclamatu al-malhûn*, Rabat, vol. I (1), 1986, vol. I (2), 1991.